

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МИРОВАЯ ПРАКТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Женисбекова Назерке Женисбековна, ²Юлдашева Надира Викторовна

¹(Ташкентский Государственный экономический университет) студентка

²Научный руководитель,

PhD, доцент кафедры «Бюджетный учёт и казначейское дело»

(Ташкентский Государственный экономический университет)

***Аннотация.** Цифровая экономика становится ключевым фактором развития, трансформируя бизнес-модели и открывая новые перспективы благодаря быстрому развитию цифровых технологий. В Узбекистане активно реализуется стратегия "цифровой Узбекистан-2030", что сказывается на росте экспорта ИТ-услуг и развитии электронной коммерции. Узбекские власти активно работают над цифровой модернизацией государственных услуг и созданием цифровых платформ, таких как проект "E-government". Развитие краудфандинга, лидерство в электронной коммерции и инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру открывают новые перспективы для цифровой экономики Узбекистана.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, технологии, Интернет, развитие, Узбекистан, ИТ-услуги, электронная коммерция, краудфандинг, государственное управление, цифровая модернизация, маркетплейсы, финтех-технологии.*

THE DIGITAL ECONOMY: DEVELOPMENT PROSPECTS AND WORLD PRACTICE IN UZBEKISTAN

***Abstract.** The digital economy is becoming a key factor in development, transforming business models and opening up new prospects thanks to the rapid development of digital technologies. Uzbekistan is actively implementing the Digital Uzbekistan 2030 strategy, which affects the growth of exports of Internet services and the development of e-commerce. Uzbek authorities are actively working on the digital modernization of public services and the creation of digital platforms such as the E-government project. The development of crowdfunding, leadership in e-commerce and investments in telecommunications infrastructure open up new prospects for the digital economy of Uzbekistan.*

***Keywords:** digital economy, technologies, Internet, development, Uzbekistan, online services, e-commerce, crowdfunding, public administration, digital modernization, marketplaces, FinTech technologies.*

RAQAMLI IQTISODIYOT: O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA JAHON AMALIYOTI

***Annotatsiya.** Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi tufayli biznes modellarini o'zgartirish va yangi istiqbollarni ochish orqali rivojlanishning asosiy omiliga aylanmoqda. O'zbekistonda "raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi faol amalga oshirilmoqda, bu esa ot-xizmatlar eksportining o'sishiga va elektron tijoratning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston hukumati davlat xizmatlarini raqamli modernizatsiya qilish va "E-*

government"loyihasi kabi raqamli platformalarni yaratish bo'yicha faol ish olib bormoqda. Kraudfandingni rivojlantirish, elektron tijoratda yetakchilik qilish va telekommunikatsiya infratuzilmasiga investitsiyalar O'zbekiston raqamli iqtisodiyoti uchun yangi istiqbollarni ochmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, texnologiya, Internet, taraqqiyot, O'zbekiston, ot-xizmatlar, elektron tijorat, kraudfanding, davlat boshqaruvi, raqamli modernizatsiya, Marketplace, FinTech texnologiyalari.

Цифровая экономика становится все более важной в современном мире, преобразуя традиционные бизнес-модели и создавая новые возможности для развития экономики. Стремительный и невообразимый рост технологий привел к появлению концепции цифровой экономики. Слово 'Цифровая экономика' было введено в обиход примерно в 1996 году американским бизнесменом Тапскотом Доном [1]. С тех пор определение 'цифровой экономики' эволюционировало. На раннем этапе определение и анализ были в основном связаны с внедрением и использованием Интернета и некоторыми его экономическими последствиями.

Развитие цифровой экономики включает в себя производство, распределение и потребление товаров и услуг, которым способствуют цифровые технологии, такие как Интернет, мобильные устройства, облачные вычисления и искусственный интеллект. Разделили цифровую экономику на четыре части: "Высокоцифровые товары и услуги... Смешанные цифровые товары и услуги ... ИТ-услуги по производству товаров" и ИТ-индустрия.[2]

В цифровой экономике традиционная экономическая деятельность трансформируется за счет использования технологий, что приводит к повышению эффективности, инновациям и новым бизнес-моделям. Ключевые особенности цифровой экономики включают электронную коммерцию, цифровые платежи, онлайн-рынки, цифровой маркетинг, аналитику больших данных и много в процессе развития технологий и возможности. Сосредоточив на ценности и прибыльности бизнеса, посоветав перейти от делопроизводства к цифровизации: "Компаниям необходимо внедрять цифровые технологии в самую суть того, что они делают, и в то, как они взаимодействуют и заключают сделки с клиентами, партнерами и сотрудниками. Это означает оцифровку процессов для повышения рентабельности". [3]

В Узбекистане также активно осуществляются шаги по интеграции цифровых технологий в различные сферы жизни, что отражается на перспективах развития страны. 2020 год в нашей стране объявлен "Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики", и работа в этом направлении именно в нынешнее время вышла на новый уровень, Указом Президента страны утверждена стратегия страны "цифровой Узбекистан-2030" и "дорожная карта" по ее реализации. Вашингтон, 30-Марта, 2023 - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение льготного кредита в размере 50 миллионов долларов на реализацию проекта по цифровизации Узбекистана. Проект направлен на поддержку развития цифровой экономики и расширение доступа к цифровым навыкам и возможностям трудоустройства в сфере услуг, основанных на информационных технологиях, для тысяч молодых людей в сельской местности и отдаленных районах.[4]

Экспорт ИТ-услуг (ITES) из Узбекистана значительно вырос, увеличившись с 700 000 долларов в 2017 году до 344 миллионов долларов в 2023 году. [5] Этот рост сопровождался увеличением числа компаний и высокооплачиваемых рабочих мест в секторе информационных технологий. Несмотря на эти позитивные изменения, вклад сектора информационно-коммуникационных технологий в национальный ВВП оставался скромным и составил 2.1% в 2023 году.

В настоящее время мы живем в эпоху, отмеченную впечатляющим технологическим прогрессом. Цифровые инновации инициируют значительные изменения, вызывая сдвиги в экономической динамике. Эти новые технологии не только меняют рынки товаров и услуг, но и революционизируют методы ведения бизнеса и нашу работу. Благодаря непрерывному прогрессу в области искусственного интеллекта и смежных областях, границы цифровой революции постоянно расширяются. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила темпы цифровой трансформации, продвинув нас в будущее раньше, чем ожидалось. При эффективном применении цифровые технологии не только позволяют переносить обучение и работу из школ и офисов домой, но и обеспечивают все более эффективные способы организации процессов в компаниях и государственных органах.

Новые технологии, такие как 3D-печать, дополненная и виртуальная реальность, сенсоры, искусственный интеллект, квантовые вычисления и робототехника, также способны разрушить практически любую отрасль. Конкурентоспособность стран в области этих технологий будет определять, насколько процветающими будут их страны в ближайшие десятилетия.

Уже седьмой год подряд Международный рейтинг цифровой конкурентоспособности IMD World Digital Competitiveness Ranking, составляемый Центром мировой конкурентоспособности IMD, оценивает потенциал и готовность 64 стран к внедрению и изучению цифровых технологий в качестве ключевого фактора экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе в целом.

Соединенные Штаты избежали конкуренции со стороны своих европейских и азиатских конкурентов и одержали победу в рейтинге IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023, который показал, что, когда речь заходит об искусственном интеллекте, нужно смотреть дальше шумихи. В прошлом году США опустились на второе место впервые с 2017 года, когда был опубликован ежегодный рейтинг, подготовленный Всемирным центром конкурентоспособности IMD (WCC), но в этом году достигли высоких результатов по всем трем широким категориям (“факторам”), измеряемым экономистами: знания, технологии и будущее готовность.[6]

“Мы надеемся, что рейтинг этого года прольет свет на ключевые факторы, которые могут помочь странам сочетать процветание и экономическое развитие с цифровыми преобразованиями и разработкой решений на основе искусственного интеллекта, чтобы создать цифровые нации 2024 года и на последующий период”, - сказал профессор Артуро Брис, директор Всемирного центра изучения общественного мнения.

Один из ключевых аспектов цифровизации экономики в Узбекистане - это развитие электронной коммерции. Онлайн-торговля приобретает все большую популярность среди населения, что создает новые возможности для развития бизнеса и повышения конкурентоспособности компаний.

Помимо этого, узбекские власти активно работают над созданием цифровых платформ для улучшения государственного управления, повышения эффективности государственных служб и обеспечения удобства для граждан. Примером такой инициативы может служить проект "E-government", который направлен на цифровую модернизацию государственных услуг.

Мировая практика также подталкивает Узбекистан к развитию цифровой экономики. Многие страны уже успешно внедрили цифровые технологии в различные сферы, что способствует улучшению уровня жизни населения, росту экономики и повышению конкурентоспособности на мировом рынке.

Рисунок 1. Важные цифровые показатели. Обзор внедрения и использования подключенных устройств и услуг.[7]

Инициативы по цифровой трансформации реализуются во всем мире, и Узбекистан также принимает этот переход к цифровой экономике в соответствии с современными тенденциями. Эта работа началась с запуска обновленной версии Единого портала интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) в 2017 году и создания Национального агентства по управлению проектами при Президенте Узбекистана. Кроме того, в 2018 году был основан Цифровой трастовый фонд для поддержки развития цифровой экономики, целью которого является привлечение и объединение средств инвесторов для проектов в сотрудничестве с государственным и частным секторами, особенно тех, которые связаны с технологией блокчейн. В настоящее время цифровые технологии стремительно проникают в различные сферы жизни общества. Подчеркивая его значимость, президент Шавкат Мирзиёев заявил в ходе видеоконференции 22 сентября 2020 года, что "экономическое будущее страны зависит от цифровой экономики".

К современным продуктам цифровой экономики можно отнести и краудфандинг. Краудфандинг - это метод привлечения капитала коллективными усилиями друзей, семьи, клиентов и индивидуальных инвесторов. Предприятия, организации или частные лица финансируют проект или предприятие за счет небольших пожертвований от многих людей. Получив необходимый приток денежных средств, эти предприятия могут начать работу с нуля или запустить новые проекты. Большинство таких кампаний проводятся через интернет-платформы, имеют установленные временные рамки для сбора средств и раскрывают конкретные денежные цели.

В Узбекистане доступно множество платформ для краудфандинга, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Одной из популярных платформ в Узбекистане является платформа Crowdrise. Crowdrise - это глобальная краудфандинговая платформа, которая позволяет людям собирать деньги для различных целей, включая развитие стартапов, разработку продуктов и многое другое. В Узбекистане существует множество различных краудфандинговых платформ, доступных для начинающих соискателей. Эти платформы позволяют предпринимателям привлекать деньги от общественности с помощью процесса, называемого краудфандингом.

Краудфандинг стал рассматриваться стартапами как очень эффективный способ привлечения денег. Он позволяет предпринимателям привлекать деньги от общественности, не прибегая к традиционным каналам, таким как венчурные капиталисты или банки.

Узбекистан - одна из немногих стран, где есть очень популярная краудфандинговая платформа. Платформа "Узбекское прима" позволила предпринимателям привлечь в общей сложности более 5 миллионов долларов. Это очень большая сумма для краудфандинговой платформы.[8]. По аналитике данных, рассматриваются дальнейшие действия и потенциал Узбекистана в развитии тенденции краудфандинга.

В секторе электронной коммерции, Узбекистан лидирует с национальными маркетплейсами как Uzum, Olcha, а также российские маркетплейсы с крупными показателями как Willdberies как Sello. В 2021 году доход от электронной коммерции в стране составил 1,39 миллиарда долларов и составил 90,2% от общего объема цифровых доходов в стране. Уровень расходов на цифровые технологии в Узбекистане остается низким и составит 3,91% от потребительских расходов в 2021 году по сравнению со средними показателями по Азии в 7,34%. Ожидается, что к 2025 году доходы от электронной коммерции будут расти в среднем на 18,7% в год. В основном люди покупали онлайн электронику (31%) и модные товары (28,6%), далее следовали мебель (17,2%), товары для красоты, здоровья и ухода за больными (7,1%), а также игрушки, товары для хобби и поделки (6,5%).

Правительство инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру. По состоянию на январь 2023 года число пользователей Интернета оценивалось в 31 миллион человек - 29,5 миллиона пользователей мобильного Интернета и 4,4 миллиона пользователей фиксированного широкополосного доступа в Интернет. Пропускная способность международных каналов передачи данных была увеличена до 3200 Гбит/с. Speedtest.net Узбекистан занимает 112-е место из 143 стран по мобильному интернету со скоростью загрузки 20,33 Мбит/с и 10,29 Мбит/с. Она занимает 87-е место из 182 стран по доступу в фиксированный широкополосный Интернет со скоростью загрузки 51,61 Мбит/с и 52,18 Мбит/с. Чтобы способствовать развитию электронной коммерции, правительство взимает налог только в размере 2% с доходов, получаемых онлайн, по сравнению со ставкой в 4% для традиционного бизнеса. Законодательство Узбекистана разрешает онлайн-продажу лекарств и медицинских изделий, а также электронные чеки и счета-фактуры в качестве юридического подтверждения оплаты товаров и услуг. Чтобы увеличить число ИТ-специалистов в сфере электронной коммерции, Ташкентский университет информационных технологий в 2018 году открыл факультет электронной коммерции. В

2020-2022 годах правительство предприняло несколько важных шагов для стимулирования роста электронной коммерции.

Принятие стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" в октябре 2020 года: Правительство планирует увеличить протяженность волоконно-оптической сети связи, построенной по всей стране, со 118 000 километров (73 322 мили) до 250 000 километров (155 343 мили) к 2030 году; увеличить уровень покрытия высокоскоростным Интернетом с нынешних 67% до 100% к 2030 году; В своем докладе Парламенту 14 декабря 2022 года министр по развитию информационных технологий и коммуникаций сообщил, что протяженность волоконно-оптической сети связи была увеличена до 170 000 километров (105 633 миль), уровень покрытия мобильной сетью достиг 99%, а широкополосного мобильного интернета - 98%. Законодательство: Электронная коммерция регулируется Законом "Об электронной коммерции", изданным 29 апреля 2004 года и обновленным в 2015 и 2022 годах.[9]

Uzum, интегрированная цифровая платформа, созданная в 2022 году, включает в себя различные сервисы, такие как онлайн-магазины (marketplace), финтех-решения, платежи и доставку еды. Это ведущий местный веб-сайт электронной коммерции, который на данный момент посещают 2,36 миллиона человек в месяц. В июле 2023 года Uzum Market успешно выполнила более 1 миллиона заказов по всей стране. В частности, компания объявила о планах строительства логистического центра площадью около 150 000 квадратных метров, который должен стать одним из крупнейших в стране. Кроме того, торговая площадка планирует расширить свою сеть пунктов выдачи до 400 по всей стране к концу 2023 года, а ассортимент товаров на рынке Uzum, как ожидается, превысит 800 000 наименований. В июне 2023 года Uzum приобрела Click, ведущий сервис электронных платежей, что еще больше укрепило ее присутствие на рынке. Аналогичным образом, в 2023 году TBC digital bank приобрел Payme, другой известный сервис электронных платежей.

В сфере трансграничной электронной коммерции AliExpress занимает лидирующие позиции в Узбекистане. Примечательно, что крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries вышел на рынок Узбекистана в феврале 2022 года. Glotr помогает компаниям расширить свое присутствие в Интернете и продавать свои товары на своей платформе. Кроме того, компании используют платформы социальных сетей, такие как Facebook, Telegram и другие, для продвижения товаров и услуг. OLX остается популярной платформой для одноранговых транзакций. Несколько банков предлагают предпринимателям и компаниям инструменты электронной коммерции для интеграции платежных функций в их веб-сайты и приложения, что обеспечивает беспрепятственные онлайн-транзакции.

В целом, цифровая экономика открывает перед Узбекистаном широкие перспективы развития, стимулируя инновации, улучшая доступ к информации и ускоряя экономический рост. Важно продолжать интеграцию цифровых технологий во все сферы жизни страны и поддерживать темпы развития в соответствии с мировыми стандартами. У страны имеется большой потенциал развитию электронной коммерции, непосредственно и финансовые технологии, которые осуществляют финансовые операции бизнеса.

Рисунок 2. Результаты исследования Mastercard Advisors; Stonewater Partners основаны на опросе 326 компаний в Узбекистане.

По словам Сэм Бобоева, финтех-эксперт, исполнительный директор и соучредитель компании bootcommerce.io подчеркивает: «Рынок финтех-технологий в Узбекистане переходит к консолидации. Приобретение грузинской компанией TBC одной из крупнейших финтех-компаний Pay me и слияние экосистемы продуктов Uzum с ее маркетплейсом, сервисами платежей и доставки и крупнейшей финтех-компанией Узбекистана Click стали бы отличными примерами начала процесса консолидации на рынке. Я думаю, нам следует ожидать приобретения платежных компаний, особенно иностранными игроками, которые хотели бы выйти на рынок».

Список литературы

1. D. Tapscott, R. McQueen. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Bambook (1996)
2. Kling & Lamb 2000: in Brynjolfsson & Kahin 2000a
3. Bahl 2016: The Work Ahead: The Future of Businesses and Jobs in Asia Pacific's Digital Economy (Cognizant)
4. World Bank to Support Uzbekistan in Developing the Digital Economy and Creating New Jobs in the Information Technology Sector. PRESS RELEASE NOVEMBER 30, 2023
5. Uzbekistan hosts an international ITES event "Offshore Outsourcing Tour", IT Park Uzbekistan, March 15, 2024, 13:35 GMT
6. World Digital Competitiveness Ranking. Электронный ресурс [https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/]
7. Digital 2023: global overview report. 26 Января 2023. Simon kemp

8. Startups Funding through Crowdfunding platforms in Uzbekistan. Faster Capita. 4 Маптра 2024 года. [Электронный ресурс]. <https://fastercapital.com/content/Startups-Funding-through-Crowdfunding-platforms-in-Uzbekistan.html>
9. Uzbekistan - Country Commercial Guide. 2023-12-0. [Электронный ресурс]. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-ecommerce>